

Received-Makale Geliş Tarihi 29.07.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 31.05.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (131), 964-975

Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.21034131

Fzt. Ali Dündar

<https://orcid.org/0009-0003-7005-918X>
Serbest Araştırmacı, Diyarbakır/ TÜRKİYE

Doç. Dr. Ozan Esmer

<https://orcid.org/0000-0001-5062-4995>
Mardin Artuklu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Mardin/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0396cd675>

Down Sendromlu Bireylerde Core Stabilizasyon ve Denge Egzersizlerinin Denge ve Kas Hipotonisine Etkisi

Effects of Core Stabilization and Balance Exercises on Balance and Muscle Hypotonia in Individuals with Down Syndrome

ÖZET

Bu çalışmanın amacı Down Sendromlu hastaların denge düzeylerini araştırmak ve buna yönelik bir tedavi protokolü oluşturmaktır. Down sendromlu bireylerin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmesini engelleyen temel problemlerden biride kas hipotonisidir. Kas hipotonisi denge probleminin neden olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı denge problemini ortadan kaldıracak egzersiz planını oluşturmaktır. Engelli bireyler, sedanter ve sporcular da denge problemi için yapılan çalışmalara bakıldığında kullanılan egzersiz grubu core stabilizasyon egzersizleridir. Bu çalışma da bu yüzden core stabilizasyon egzersizleri kullanılmıştır. Çalışmada Down sendromlu bireyler için denge ve core stabilizasyon egzersiz protokolü hazırlanacaktır. Çalışmaya 40 Down sendromlu hasta alınmıştır. Hastaların ilk ve son test ölçümleri fizyoterapistler tarafından bireysel olacak şekilde Pediatrik Denge Ölçeği ile yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak frekans ve yüzde tabloları şeklinde ifade edilmiştir. Katılımcıların ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını analiz etmek için SPSS'te eşleştirilmiş örneklem t-testi (paired samples t-test) kullanılmıştır. Katılımcıların ön test puan ortalamaları 39,6 çıkarken son test puan ortalamaları 48,8 çıkmıştır. Ön test ve son test puanları incelendiğinde yaşa göre anlamlı bir şekilde farklılaşma olduğu görülmektedir. Bunun için One Way ANOVA testi yapılmıştır. Ön test puanları yaş arasında sig değeri<0,05 çıktığı için anlamlı bir fark bulunmuştur. Son test puanlarına bakıldığında sig değeri<0,05 olduğu için son test puanları ile yaş arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Yapılan ölçümler sonucunda Down sendromlu bireylerde görülen denge probleminin doğru egzersiz planlamasıyla düzelebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, core stabilizasyon, denge, fiziksel yetersizlik.

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the balance levels of patients with Down Syndrome and to establish a treatment protocol targeting this impairment. One of the primary problems preventing individuals with Down Syndrome from performing activities of daily living is muscle hypotonia. Muscle hypotonia causes balance problems. The main purpose of this study is to create an exercise plan that can eliminate the balance problem. When studies conducted on balance problems in disabled individuals, sedentary individuals, and athletes are examined, the exercise group used is core stabilization exercises. Therefore, core stabilization exercises were used in this study as well. In the study, a balance and core stabilization exercise protocol will be prepared for individuals with Down Syndrome. Forty patients with Down Syndrome were included in the study. The initial and final test measurements of the patients were performed individually by physiotherapists using the Pediatric Balance Scale. The obtained data were expressed as frequency and percentage tables using descriptive statistics in the SPSS 24.0 package program. A paired samples t-test was used in SPSS to analyze whether there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the participants. While the mean pre-test score of the participants was 39.6, the mean post-test score was 48.8. When the pre-test and post-test scores are examined, it is observed that there is a significant differentiation according to age. A One-Way ANOVA test was performed for this purpose. A significant difference was found because the significance value between pre-test scores and age was found to be <0.05. When the post-test scores are examined, a significant difference was found between the post-test scores and age since the significance value was <0.05. As a result of the measurements performed, it was concluded that the balance problem observed in individuals with Down Syndrome can be improved with correct exercise planning.

Keywords: Down Syndrome, core stabilization, balance, physical disability.

1. GİRİŞ

Down sendromu (DS), 21. kromozom trizomisinden köken alan mental gerilik ve fiziksel yetersizliklerin eşlik ettiği genetik bir bozukluktur (Kazemi, Salehi & Kheirollahi, 2016). Geçmişte yukarı eğimli çekik gözler, kalın ve kısa boyun, düz burun köprüsü gibi karakteristik yüz ifadesi bulunan, mental geriliğin de eşlik ettiği ve boy uzunluğu ortalamadan kısa kişiler olarak gruplandırılmıştır. Akabinde bu gruplar için "mongolizm" terimi kullanılmaya başlanmıştır. İlk kez 1866 yılında Langdon Down tarafından kullanılan bu kelime hastalığın klinik yönlerini tanımlamak için kullanılan bir terim olmuştur (Down, 1866). 1876'da Fraset ve Mitchell bu sendromun doğuştan gelen bir hastalık olduğunu, 1909 yılında ise Shuttleworth ileri anne yaşı ile ilişkili olduğunu belirtmiştir (Kafkaslı, 2004). 1956 yılında Tijo ve Levan sağlıklı kişilerde 2n kromozom sayısının 46 olduğunu kanıtlamış ve (Tijo & Levan, 1956) 1959 yılında Jerome Jean Louis Marie Lejeune bu bozukluğun 21. kromozom trizomisinden kaynaklandığını ve 21. kromozom ve down sendromu fenotipi arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. DS olgularının büyük çoğunluğunu (%95) Trizomi 21 oluşturmaktadır. Trizomi 21 vücuttaki bütün somatik hücrelerin 21'inci kromozomunun fazladan bir kromozom bulundurması durumudur, yani 21. kromozomun 3 adet olmasından kaynaklanmaktadır (LeJeune, Gautier & Turpin, 1959).

Her beş down sendromlu bireyin birinde ciddi ortopedik problemler görülebilmektedir ve bu bireylerin neredeyse hepsinde düşük kas tonusu, denge becerisinin geç kazanılmasına bağlı yürüme ve koşma gibi kaba motor beceriler olumsuz etkilenmektedir. Down sendromlu çocuklarda görülen hipotoni, postüral reaksiyonların yetersiz olması, eklemlerde görülen aşırı mobilite ve duyu kaybı motor gelişimin gecikmesine sebep olmaktadır (Connolly & Micheal, 1986; Mik vd., 2008).

Bu çalışmanın amacı; Down sendromlu bireylerde görülen postüral tonus yetersizliği, eklem hipermobilitesi, postüral stabilizasyon sorunları, kas kuvveti yetersizliği, denge kaybı ve motor gecikmelere yönelik hazırlanan bir egzersiz protokolünün, bu bireyler üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

2. DOWN SENDROMU- DENGE VE CORE STABİLİZASYON

2.1. Down Sendromu

Daha önceden de bahsedildiği üzere; 1959 yılında Jerome Jean Louis Marie Lejeune bu bozukluğun 21. kromozom trizomisinden kaynaklandığını ve 21. kromozom ve down sendromu fenotipi arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (LeJeune, Gautier & Turpin, 1959).

Down sendromunun 3 tipi vardır. Bunlar;

1. Trizomi 21 tip DS
2. Mozaizm tip DS
3. Translokasyon tip DS'tir.

Trizomi tip down sendromu %94 oranında görülmektedir. 21 kromozomda ayrılma olmaz ve üç adet 21. kromozom oluşur.

Günümüzde Down sendromunun kesin tanısı, genellikle hamileliğin 14-16. haftaları arasında anneden alınan amniyon sıvısının analiz edildiği amniyosentez yöntemi ile konulmaktadır. Bununla birlikte, kan örneği analizi de tanı amacıyla başvuru olan bir diğer yöntemdir ve hamileliğin 18. haftasından itibaren uygulanabilmektedir. Ayrıca koryonik villus örnekleme de erken tanı imkânı sunan bir diğer önemli yöntemdir (Connor & Ferguson, 1994).

2.2. Denge

Yazında denge kavramına yönelik pek çok tanım yer almaktadır. Denge; en temel ifadeyle vücudun ağırlık merkezinin, destek yüzeyi üzerindeki kontrol yeteneği olarak tanımlanır. Motor, görsel ve duyu fonksiyonlardaki bozukluklar, serebellar lezyonlar ya da vestibüler düzensizlikler gibi birçok faktör denge kayıplarına yol açabilmektedir (Doğan, 2016). Bilimsel bir perspektiften denge; kişinin, algısal çevredeki yer çekimi merkezini mevcut destek yüzeyi sınırları içerisinde tutabilmesi durumudur (Deliagina vd., 2007). Benzer şekilde denge; vücut bölümlerini yer çekimine karşı hizalama, organizmayı destek yüzeyi sınırları içinde (düşmeden) tutma veya kontrollü hareket etmesini sağlama süreci olarak da ifade edilmektedir (Shumway-Cook & Woollacott, 1985). Spor bilimleri açısından ele alındığında ise denge; amaçlanan bir motor eylem için merkezi sinir sistemi ile iskelet-kas sisteminin koordineli ve karşılıklı bir uyum içinde etkileşmesini gerektiren bir beceri olarak değerlendirilir (Muratlı, 2003). Vücutta postüral kontrolü sağlayan sistem oldukça kompleks bir yapıya sahip olup, tek bir organdan ziyade çoklu

mekanizmaların entegrasyonu ile çalışır. Bu doğrultuda denge; beyin, spinal kord, beyincik, eklem ve kas yapılarında yer alan proprioseptörler, gözler ve iç kulaktaki vestibüler sistemin senkronize çalışmasıyla sürdürülür. Tüm vücudun bütüncül ve koordineli bir şekilde hareket edebilmesi, denge becerisiyle doğrudan orantılıdır. Hareket esnasında hedeflenen pozisyonun korunabilmesi dengeye bağlıdır ve bu mekanizma, vücudun uzaydaki konumunun algılanabilmesini sağlar (Yağcı, Cavlak & Şahin, 2004; Yentürk, 2018).

İnsan vücudunun ağırlık merkezi, ikinci sakral vertebranın hemen önünde konumlanmaktadır. Gelişim ve büyümeyle birlikte bu yer çekimi merkezi sürekli olarak yer değiştirmektedir. Çocuklarda yer çekimi merkezi anatomik olarak daha yukarıda konumlanırken, yaşın ilerlemesiyle birlikte bu merkez aşağıya doğru kayma göstermektedir (Grimshaw vd., 2007; Lippert, 2006). Dengede kalabilmek için nörolojik ve kas-iskelet sisteminin yapısal olarak sağlıklı olması gerekmektedir. Postür kontrolünün sağlanması ve sürdürülebilmesi, temel olarak üç duyu sistemine dayalıdır. Sistem, vestibüler, görsel ve proprioseptif duyu reseptörlerinden gelen afferent uyarıları entegre ederek uygun pozisyon ve hareket stratejilerinin açığa çıkmasını sağlar (Deliagina vd., 2007).

Denge, genel literatürde statik ve dinamik olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırılır. Bunlardan birincisi olan statik denge; stabil bir destek yüzeyinde, ek bir kuvvete ihtiyaç duyulmaksızın postürün veya vücut segmentlerinin belirli bir pozisyonda korunması amacıyla açığa çıkan otomatik kontrol mekanizması olarak tanımlanır. Statik denge testlerinde, destek alanı değiştirilmeksizin vücudun stabilitesi korunurken, bireyin değişik pozisyonları sürdürebilme süresi kaydedilmektedir (Hrysonallis, 2011; Köse, 2014). Dengenin ikinci türü olan dinamik denge ise, eylem ve hareket esnasında vücudun postür stabilitesini koruyabilme yeteneği olarak adlandırılmaktadır (Hazar & Taşmektepligil, 2008).

2.3. Core Stabilizasyon

"Core" kelimesi, İngilizce kökenli bir terim olup "ana, merkez, göbek, öz" gibi anlamlara gelmektedir (Tureng, 2021). Spor bilimlerinde vücudun ağırlık noktası olarak tanımlanır (Mcgill, 2010). Ayrıca aksiyel iskelet, kollar ve bacakların birbiriyle ilişkisini sağlayan bölge olarak da tanımlanabilmektedir (Kibler, Press & Sciascia, 2006).

Anatomik çerçeveden bakıldığında core bölgesi; vücudun muskuloskeletal merkezi olup lumbo-pelvik-kalça kompleksi ile torasik ve servikal omurdan oluşan bir ünite olarak kabul edilmektedir (Balakrishnan, Yazid & Bin Mahat, 2016; Myers & Kibler, 2018). Handzel'e göre bu bölge, tüm hareketlerin başlayıp denge, koordinasyon ve kuvvet gibi becerilerin gelişiminden sorumlu olan yapıdır. Lumbo-pelvik bölgenin stabilizasyonunu sağlayarak alt ve üst ekstremitelere hareketliliğini destekler. Dolayısıyla, efektif ve uygulanabilir egzersiz programları için kritik öneme sahip bir anatomik yapıdır (Willardson, 2014). Core bölgesinin temelinde; omurga, pelvis ve kinetiği dengelemeye yardımcı olan 29 çift kas yer almaktadır. Karnın önü, arkadaki paraspinal kaslar ve gluteal kaslar ile çatı olarak diyafram, pelvik taban ve kalça kuşakları bu bölgede konumlanmaktadır (Richardson vd., 1999; Fredericson & Moore, 2005).

Core bölgesi anatomisi ve core kasları incelendiğinde; bu yapının alt ekstremiteler, kalça, pelvis, vertebral kolon ve karın kaslarından oluştuğu görülmektedir. Core kasları pelvis ve omurgada stabilize sağlarken, açığa çıkan kuvvetin küçük kas gruplarından büyük kas gruplarına aktarılmasını sağlayan gövde kaslarını içerir (Baechle & Earle, 2000). Üstte diyafram, aşağıda pelvik taban, önde abdominal kaslar, arkada ise paraspinal ve gluteal kaslar bu yapıyı oluşturmaktadır (Balakrishnan, Yazid & Bin Mahat, 2016; Myers & Kibler, 2018; Szafraniec, Baranska & Kuczynski, 2018; Colston, 2012; Ortiz, Olson & Libby, 2006). Core kasları literatürde farklı şekillerde gruplandırılmaktadır. Kalça, pelvis, bel ve karın bölgesini içeren ve 29 kastan oluşan bir sistem olarak ele alınmaktadır (Samson, Sandrey & Hetrick, 2007). Core kasları, iç ve dış core kasları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dış core kasları; gluteus maximus, erector spinae kasları, iliopsoas grubu kasları, quadratus lumborum ve latissimus dorsi şeklinde sıralanmaktadır. İç core kasları ise arkada multifidus, vücudun önünde ve yan tarafında abdominal kaslar, üstte ise diyaframdır. Bunlara yardımcı olan transvers kasların varlığı da bilinmektedir (Contreras, 2014).

Core antrenmanları genel olarak değerlendirildiğinde; vücudun kendi ağırlığıyla derin kasları ve lumbo-pelvik kasların güçlendirilmesini amaçlayan egzersizler olarak tanımlanmaktadır (Akman vd., 2014). Literatürde incelenmesi gereken bir diğer önemli kavram ise core stabilizasyonudur. Core stabilizasyonu, hareket esnasında gövdenin hareketlerini kontrol ederek maksimum enerjiyi alt ve üst ekstremitelere transfer edebilme yeteneğidir (Kibler, Press & Sciascia, 2006).

Core ve denge ilişkisi bütüncül bir yaklaşımla ele alındığında; sportif faaliyetlerde genellikle vücut dengesinin bozulduğu görülmektedir. Hareket boyunca meydana gelen ani değişimler nedeniyle vücudun ağırlık merkezi, vücut dışına doğru yer değiştirme eğilimindedir. Dengenin kaybedilmemesi adına ağırlık merkezinin tekrar düzeltilerek vücut dışından geri taşınması gerekmektedir. Bu postürün düzeltilmesi ve omurganın dengeye gelebilmesi için core kasları aktif olarak kullanılmaktadır. Denge egzersizleri, gövdedeki kas sistemini aktif hale getirmesi bakımından core stabilite egzersizi olarak düşünülmektedir. Bu sebeple, core stabilite egzersizlerinin kalitesi arttıkça, yeniden dengeye ulaşma ve vücudu düzeltme süreci de o kadar hızlı ve kolay olmaktadır (Aslan, 2014).

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

3.1. Araştırmanın Amacı, Evreni ve Örneklemi

Bu çalışma, "Down Sendromlu Hastalarda Core Stabilizasyon ve Denge Egzersizlerinin Denge ve Kas Hipotonisine Etkisi" başlığı altında, Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi gören Down sendromlu hastaların denge düzeylerini araştırmak ve bu popülasyona yönelik efektif bir egzersiz protokolü oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Aralık 2022 – Haziran 2024 tarihleri arasında, deneyimli fizyoterapistler eşliğinde Rüzgâr Özel Eğitim bünyesinde yürütülmüştür.

Çalışmanın evrenini, Diyarbakır ili sınırlarında yer alan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan Down sendromlu bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu merkezlerde tedavi gören ve çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan, 27'si erkek ve 13'ü kadın olmak üzere toplam 40 Down sendromu tanılı hastadan oluşmaktadır.

3.2. Çalışmaya Katılma ve Dışlanma Kriterleri

Çalışmanın başlangıcında toplam 45 olgu klinik olarak değerlendirilmiş; ancak 5 olgu belirlenen katılım kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle çalışma dışında tutulmuştur. Belirlenen tedavi protokolü geriye kalan 40 hastaya eksiksiz olarak uygulanmış ve çalışma planlandığı gibi 40 hastanın katılımıyla tamamlanmıştır. Katılımcıların çalışmaya seçilme ve dışlanma kriterleri Tablo 1'de detaylandırılmıştır:

Tablo 1. Çalışmaya katılma/ dışlanma kriterleri

Çalışmaya Katılma Kriterleri	Çalışmadan Dışlanma Kriterleri
12 yaşından küçük olmak	İhmal durumunun bulunması
Bilişsel fonksiyonların iletişim kurmak için yeterli düzeyde olması	Tedavi protokolüne uyum sağlamayan veya kurumdan kaydı silinen hastalar olmak
Bağımsız olarak oturabilen ya da destekli/ desteksiz ayakta durabilen Down sendromlu hastalar olmak	Takip eden fizyoterapistin kurumdan ayrılması

3.3. Verilerin Toplanması ve Değerlendirme Araçları

Olguların demografik ve klinik bilgilerini kaydetmek amacıyla Pediatrik Denge Ölçeği (PDÖ) kullanılmıştır. Katılımcıların kronolojik yaş verileri, resmi kimlik belgeleri ve güncel hastane/terapi merkezi raporlarından elde edilmiştir.

PDÖ, temelde bireyin günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yerine getirebilmesi için gereksinim duyduğu kaba motor fonksiyonları değerlendiren bir ölçektir. Berg Denge Ölçeğinin (BDÖ), Franjoine ve arkadaşları tarafından çocuklar için uyarlanmış versiyonudur. Ölçek toplam 14 değerlendirme kriterinden oluşmakta ve her bir bölüm 0-4 arasında puanlanmaktadır; testten alınabilecek en yüksek puan ise 56'dır. PDÖ'de; standart BDÖ'deki bölümlerin sıralaması, fonksiyonel hiyerarşiye uygun şekilde kolaydan zora doğru yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca statik postürün korunmasıyla ilgili bölümlerdeki süre standartları pediatrik popülasyona uygun biçimde azaltılmış ve yönlendirmeler sadeleştirilmiştir (Franjoine vd., 2010).

Standardizasyonun ve ölçüm güvenilirliğinin sağlanması amacıyla, hastaların ilk değerlendirmeleri kendi takipçi fizyoterapistleri tarafından, bireysel test protokollerine bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. Uygulanan tedavi protokolünün ardından gerçekleştirilen son ölçümlerde de verilerin doğruluğunu korumak adına aynı fizyoterapistin görev almasına azami özen gösterilmiştir. Değerlendirmelerin yapıldığı test ortamının (salon) hem ilk testte hem de son testte benzer ve aynı fiziksel koşullara sahip olmasına dikkat edilmiştir. İlk ve son değerlendirmelerden elde edilen tüm veriler kaydedilerek analize hazır hale getirilmiştir.

3.4. İstatistiksel Analiz

Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 24.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların demografik ve klinik özelliklerine ait veriler, tanımlayıcı istatistikler kapsamında frekans (n) ve yüzde (%) tabloları şeklinde ifade edilmiştir.

Katılımcıların tedavi öncesi (ön test) ve tedavi sonrası (son test) denge puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunup bulunmadığını analiz etmek amacıyla Eşleştirilmiş Örneklem t-Testi (Paired-Samples t-Test) kullanılmıştır. Katılımcıların ön test ve son test puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ise Bağımsız Örneklem t-Testi (Independent Samples t-Test) uygulanmıştır. Ayrıca, ön test ve son test süreçleri arasındaki varyasyonların/farkların belirlenmiş farklı bağımsız değişken grupları üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmış; anlamlı farklılığın hangi gruplar arasından kaynaklandığını tespit etmek amacıyla ise Post-Hoc çoklu karşılaştırma analizlerine başvurulmuştur.

3.5. Tedavi Protokolü

Tedavi protokolü kapsamında ortak bir egzersiz programı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Protokolde yer alan egzersiz yaklaşımları, haftada 2 defa ve her seans 40 dakika sürecek şekilde planlanmıştır. Protokol kapsamındaki egzersizler, öncelikli olarak olgulara görsel ve sözel olarak açıklanmıştır. Egzersizlerin motor öğrenme ilkelerine uygun olarak doğru formda yapılması sağlanana dek tekrarlar sürdürülmüştür. Yaş grubu küçük olan çocuklarda hareketlerin kavranmasını kolaylaştırmak adına, egzersizler fizyoterapist tarafından model olunarak (gösterilerek) uygulanmıştır. Protokol kapsamında uygulanan egzersizler aşağıda belirtilmiştir.

3.5.1. Proprioseptif ve Dinamik Denge Egzersizleri

Denge ve Pertürbasyon Çalışmaları: Olguların postüral stabilitesini zorlamak amacıyla gözler açık ve kapalı denge egzersizleri sırasında fizyoterapist tarafından dengeyi bozmaya yönelik dış müdahaleler (pertürbasyon) uygulanmıştır.

Segmental Pozisyon Kontrolü: Kollar açık, kapalı, yanda ve önde olacak şekilde farklı üst ekstremitte pozisyonlarında statik dengede kalma çalışmaları yapılmıştır.

Endüstriyel Denge Ekipmanları Kullanımı: Bosu topu üzerinde tek ayak ve çift ayak üzerinde durma egzersizleri ile trampolin üzerinde dengeyi koruma ve kontrollü zıplama aktiviteleri gerçekleştirilmiştir.

Değişken Yüzey Antrenmanları: Farklı boyutlardaki silindir ve üçgen minderlerin üzerinde postüral denge sağlama ve bu kararsız zeminler üzerinde yürüme egzersizleri uygulanmıştır.

3.5.2. Fonksiyonel Mobilite ve Yürüme Varyasyonları

Çizgi ve Yön Varyasyonlu Yürüyüşler: Öne doğru düz bir çizgi üzerinde düz, çapraz ve geriye doğru yürüme çalışmaları yapılmıştır. Düz çizgi üzerinde yan yürüme, öne doğru tandem yürüyüşü ve tek ayak üzerinde durma aktiviteleri protokol dâhilinde tamamlanmıştır.

Koordinasyon ve Eklem Pozisyon Duyusu: Dizler fleksiyon pozisyonundayken öne ve geriye doğru yürüme çalışmaları ile öne doğru kollar ve bacaklar çapraz olacak şekilde senkronize koordinasyon (asker) yürüyüşü uygulanmıştır.

Ayak Bileği Stratejileri: Topuk-parmak egzersizleri ile öne doğru dinamik topuk-parmak ucu yürüyüşleri yapılmıştır.

Fonksiyonel Engel ve Merdiven Aktivasyonu: Step tahtası üzerine düz ve yan yönlerde inme-çıkma çalışmaları ile klinik içi destekli ve desteksiz merdiven inip çıkma egzersizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yere sabitlenmiş renkli halkaların içerisinden düz, yan ve çapraz yönlerde yürüme varyasyonları çalışılmıştır.

3.5.3. Mat Üzerinde Core Stabilizasyon ve Gövde Kontrolü Egzersizleri

Gövde Kinematik Çalışmaları: Ayakta duruş pozisyonunda gövdenin lateral fleksiyonu (sağa-sola), öne doğru eğilme ve yerden nesne alma aktiviteleri uygulanmıştır.

Sırt Üstü (Supin) Mat Egzersizleri: Sırt üstü uzanma pozisyonunda alt ekstremiteleri düz olarak yukarı kaldırma çalışmaları ile dizler fleksiyon pozisyonundayken ellerin çapraz olarak hareket ettirildiği koordinasyon egzersizleri yapılmıştır.

Progresif Bisiklet Egzersizi: Sırt üstü uzanma pozisyonunda aşamalı bisiklet çevirme hareketi uygulanmıştır (bir ayak kaldırılırken diğer ayak indirilmiş; erken aşamalarda ayakların yere değdirilmesi sağlanırken, ileri aşamalarda yerle temas tamamen kesilerek ilerlenmiştir).

Omurga Stabilizasyonu ve Plank Varyasyonları: Kedi-deve (cat-camel) pozisyonunda omurga stabilizasyon egzersizleri ile statik plank egzersizleri uygulanmıştır. İleri aşama olarak plank ve yarı plank pozisyonlarında eller ve ayaklar dinamik olarak hareket ettirilerek core bölgesi stabilize edilmiştir.

Gelişimsel Nörofasilitasyon (Bobath) Çalışmaları: Bobath topu (fizyoterapi topu) eşliğinde yüz üstü (pron), sırt üstü (supin) ve duvar kenarı destekli proprioseptif gövde egzersizleri protokol dâhilinde tamamlanmıştır.

4. BULGULAR

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Tablo 2. Cinsiyet

	Frekans	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
Kadın	13	32.5	32.5	32.5
Erkek	27	67.5	67.5	100.0
Toplam	40	100.0	100.0	

Katılımcıların 13'ü (%32,5) kadınlardan, 27'si (%67,5) ise erkeklerden oluşmaktadır.

Tablo 3. Yaş

	N	Min	Max	Ortalama	Std. Dev.
Yaş	40	2.00	12.00	7.2750	3.06333

Tablo 3'te görüldüğü üzere, en küçük katılımcı 2 yaşında, en büyük olanı ise 12 yaşındadır. Katılımcıların yaş ortalaması 7,27'dir.

H1: Katılımcıların ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık vardır.

Tablo 4. Katılımcıların ön test- son test puanlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Ön test	39.6000	40	8.09495	1.27992
	Son test	48.8500	40	4.27605	.67610

Katılımcıların ön test puan ortalamaları 39,6 iken son test puan ortalamaları 48,8 çıkmıştır.

Tablo 5. Katılımcıların ön test- son test puanları arasındaki korelasyon dağılımı

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Ön test & son test	40	.811	.000

Katılımcıların egzersiz protokolü öncesi (ön test) ve sonrası (son test) denge puanları arasında pozitif yönlü, **0,811** düzeyinde güçlü ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki (**p<0,001**) tespit edilmiştir.

Tablo 6. Ön test- son test puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bağımlı gruplarda t- testi sonuçları

Pair	Ön test – Son test	Paired Differences		95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower			
1		-9.25000	5.26113	.83186	-10.93259	-7.56741	11.120	.000

T- Test sonuçlarına bakıldığında ön test puanları ile son test puanları arasında anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir. (sig=0,000). Bu sonuçlara göre *H₁ hipotezi kabul edilmiştir.*

H2: Ön test puanları cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır

Ön test puanlarının cinsiyete göre arasında anlamlı bir fark olup olmadığını analiz etmek için bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır.

Tablo 7. Cinsiyet değişkenine göre ön test puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklem t- testi sonuçları

Cinsiyet		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Ön test	Kadın	13	40.1538	7.10453	1.97044
	Erkek	27	39.3333	8.64692	1.66410

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Ön test	Equal variances assumed	1.062	.309	.297	38	.768	.82051	2.76521	-4.77737	6.41839
	Equal variances not assumed			.318	28.525	.753	.82051	2.57912	-4.45820	6.09923

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre Pediatrik Denge Ölçeği ön test puan ortalamaları incelendiğinde; kadın olguların ön test puan ortalaması $40,15 \pm 7,10$, erkek olguların ön test puan ortalaması ise $39,33 \pm 8,64$ olarak saptanmıştır. Yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda, olguların ön test denge puanları arasında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir ($t(38) = 0,297$; $p = 0,768$; $p > 0,05$). Bu sonuçlara göre H2 hipotezi reddedilmiştir.

H3: Son test puanları cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır

Son test puanlarının cinsiyete göre arasında anlamlı bir fark olup olmadığını analiz etmek için bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır.

Tablo 8. Cinsiyet değişkenine göre son test puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklem t- testi sonuçları

Cinsiyet		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Son test	Kadın	13	49.3077	3.75021	1.04012
	Erkek	27	48.6296	4.55858	.87730

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Son test	Equal variances assumed	.111	.741	.465	38	.645	.67806	1.45824	-2.27398	3.63011
	Equal variances not assumed			.498	28.492	.622	.67806	1.36070	-2.10704	3.46317

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre Pediatrik Denge Ölçeği son test puan ortalamaları incelendiğinde; kadın olguların son test puan ortalaması $49,30 \pm 3,75$, erkek olguların son test puan ortalaması ise $48,63 \pm 4,55$ olarak saptanmıştır. Yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda, olguların son test denge puanları arasında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir ($t(38) = 0,465$; $p = 0,645$; $p > 0,05$). Böylelikle H3 hipotezi reddedilmiştir.

H4: Öntest puanları yaşa göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.

Çalışmaya dâhil edilen olguların yaş değişkeni başlangıçta açık uçlu (sürekli veri) olarak kaydedilmiş, ardından gruplar arası karşılaştırmaların yapılabilmesi amacıyla; 0-5 yaş arası, 6-10 yaş arası ve 11 yaş ve üzeri olmak üzere üç bağımsız gruba kategorize edilmiştir. Katılımcıların yaş gruplarına göre ön test denge puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) uygulanmıştır. Analiz sonuçları ve grupların betimsel istatistikleri Tablo 9'da sunulmuştur.

Tablo 9. Katılımcıların yaş gruplarına göre ön test puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin tek yönlü varyans analizi (Anova) sonuçları

Alt boyut	Yaş	N	Mean	P	Post-Hoc
Ön test	0-5 yaş arası	15	33.5333	0,000	6-10 yaş – 0-5 yaş arası 11 ve üstü -- 0-5 yaş arası
	6-10 yaş arası	18	42.8889		
	11 yaş ve üstü	7	44.1429		

Tablo 9 incelendiğinde; yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda, katılımcıların yaş grupları ile ön test denge puanları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir ($p < 0,001$). H4 hipotezi bu noktada kabul edilmiştir. Belirlenen bu anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını saptamak amacıyla çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) analizlerine başvurulmuştur.

Post-Hoc analiz sonuçlarına göre; 6-10 yaş arası çocukların ön test denge puan ortalamalarının ($42,88 \pm 4,55$) ve 11 yaş ve üzeri çocukların ön test denge puan ortalamalarının ($44,14 \pm 3,75$), 0-5 yaş arası çocukların puan ortalamalarına ($33,53 \pm 7,10$) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, 6-10 yaş grubu ile 11 yaş ve üzeri grup arasında ön test puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Elde edilen bulgular, yaş grubu büyüdükçe Down sendromlu çocukların başlangıç denge performanslarının da anlamlı derecede arttığını göstermektedir. Kurulan hipotez, kısmen eksik de olsa kabul edilmiştir.

H5: Son test puanları yaşa göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.

Katılımcıların core stabilizasyon ve denge egzersiz protokolü sonrasında elde ettikleri son test denge performanslarının yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) uygulanmıştır. Yaş gruplarına ait son test betimsel istatistikleri ve analiz sonuçları Tablo 10'da sunulmuştur.

Tablo 10. Katılımcıların yaş gruplarına göre son test puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin tek yönlü varyans analizi (Anova) sonuçları

Alt boyut	Yaş	N	Mean	P	Post-Hoc
Son test	0-5 yaş arası	15	45.1333	0,000	6-10 yaş – 0-5 yaş arası 11 ve üstü -0-5 yaş arası
	6-10 yaş arası	18	50.9444		
	11 yaş ve üstü	7	51.4286		

Tablo 10 incelendiğinde; yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda, katılımcıların yaş grupları ile son test denge puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık saptanmıştır ($p < 0,001$). Belirlenen bu anlamlı farkın kaynaklandığı grupları tespit etmek amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) analizi sonuçlarına göre; 6-10 yaş arası çocukların son test denge puan ortalamalarının ($50,94 \pm SS$) ve 11 yaş ve üzeri çocukların son test denge puan ortalamalarının ($51,42 \pm SS$), 0-5 yaş arası çocukların son test denge puan ortalamalarına ($45,13 \pm SS$) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu noktada H5 hipotezi kabul edilmiştir. Buna karşın, 6-10 yaş grubu ile 11 yaş ve üzeri grup arasında son test puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.

5. TARTIŞMA- SONUÇ

Bu araştırma, Down sendromlu (DS) çocuklarda özel olarak kurgulanan core stabilizasyon ve denge egzersiz protokolünün, bu popülasyonda yaygın olarak gözlenen denge problemleri üzerindeki etkilerini incelemek ve söz konusu egzersizlerin klinik etkinliğini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma kapsamına dâhil edilen olguların kronolojik yaş aralığı 2-12 yıl arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 7,2750 olarak belirlenmiştir.

Geleneksel denge ve core stabilizasyon yaklaşımlarından yararlanılarak geliştirilen egzersizlerin DS'li bireylerin motor becerilerine olan etkileri literatürde sıklıkla ayrı ayrı ele alınmış olsa da, bu iki bileşenin bütüncül ve tek bir protokol çatısı altında kombine edilerek uygulandığı çalışmalar oldukça sınırlıdır. İlgili alan yazın incelendiğinde, araştırmaların genellikle denge performansını ya da core stabilizasyon parametrelerini izole biçimde değerlendirdiği müşahade edilmektedir. Bu çalışmada uygulanan protokol, bünyesinde duyu bütünlüme temelli egzersizleri de barındırdığı için, literatür değerlendirmelerine duyuusal yaklaşımların etkinliği de dâhil edilerek zengin bir teorik zemin oluşturulmuştur.

Denge ve koordinatif becerilerin gelişiminde planlı spor ve egzersiz müdahalelerinin kritik bir rol oynadığı bilinmektedir. Konuyla ilgili olarak **Akyol ve Pektaş (2018)**, müzikle kombine edilmiş jimnastik antrenmanlarının DS'li ve otizmlili bireylerde denge ve koordinasyon üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında; 15 Down sendromlu ve 15 otizm spektrum bozukluğu olan olguyu 16 hafta boyunca (haftada 2 seans) takibe almışlardır. Yazarlar, 16 haftalık eğitim periyodunun ardından her iki grupta da denge ve koordinasyon seviyelerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir gelişim kaydedildiğini bildirmişlerdir.

DS popülasyonunda gerçekleştirilen kapsamlı denge çalışmalarından bir diğeri **Alsakhawi ve Elshafey (2019)** tarafından yürütülmüştür. Yazarlar, 8 haftalık bir süreçte 3 farklı egzersiz modelinin etkinliğini karşılaştırmışlardır. Bu doğrultuda; birinci gruba geleneksel destekli fizik tedavi, ikinci gruba daha az destekli koşu bandı antrenmanı ile geleneksel fizik tedavi, üçüncü gruba ise geleneksel fizyoterapi müdahalelerine ek olarak spinal stabilizasyon egzersizleri uygulanmıştır. *Biodex Denge Cihazı ve Berg Denge Ölçeği* ile gerçekleştirilen ön test-son test ölçümleri neticesinde, spinal stabilizasyon egzersizlerinin eklendiği üçüncü grupta denge düzeyinin en yüksek oranda ve anlamlı derecede arttığı rapor edilmiştir.

Proprioseptif ve duyuşal girdilerin denge mekanizmasındaki önemini vurgulayan **Didehdar ve Kharazinejad (2019)**, DS'li çocuklarda duyu bütünleme egzersizlerinin denge performansına etkisini incelemiştir. Toplam 20 DS'li çocuğun dâhil edildiği çalışmada, deney grubuna duyu bütünleme egzersiz programı uygulanırken, kontrol grubu klasik egzersiz yaklaşımlarına devam etmiştir. Çalışma sonucunda, deney grubunun denge parametrelerinde kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir artış meydana geldiği tespit edilmiştir.

Ghaeni, Bahari ve Khazaei (2015) tarafından yapılan bir diğeri çalışmada, DS'li çocuklara yönelik uygulanan 8 haftalık temel core (stabilite) egzersizlerinin denge bileşenleri üzerindeki yansımaları incelenmiştir. Çalışmaya katılan 16 DS'li olgu iki gruba ayrılarak deney grubuna core stabilizasyon egzersizleri yaptırılmış; ilk ve son test ölçümleri neticesinde core antrenmanı alan grupta denge performansında %67 oranında dikkate değer bir ilerleme kaydedilmiştir. Benzer şekilde **Jankowicz ve arkadaşları (2012)** da DS'li ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerde fiziksel egzersiz yaklaşımlarının denge becerilerini anlamlı derecede artırdığı sonucuna ulaşmışlardır.

Denge, kas kuvveti, omurga stabilizasyonu ve koordinasyon; tüm özel gereksinimli gruplarda günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın kazanılması adına temel birer ön koşuldur. Bireylerin fonksiyonel bağımsızlık elde edebilmeleri, bu parametrelerin belirli bir eşik düzeyine ulaştırılması ile mümkündür. **Gupta ve diğerleri (2011)**, DS'li çocuklarda denge gelişiminde egzersizin rolünü araştırdıkları çalışmaya 23 olguyu dâhil etmişlerdir. Deney grubuna denge ve direnç odaklı egzersizleri içeren kombine bir protokol uygulanırken, kontrol grubu geleneksel egzersiz rutinlerini sürdürmüştür. Ölçümler neticesinde, deney grubunun hem kas kuvvetinde hem de denge gelişiminde istatistiksel olarak üstünlük sağladığı gösterilmiştir.

Down sendromlu çocuklarda klinik tablonun en belirgin bileşenlerini kas hipotonisi ve alt ekstremite kaslarındaki kuvvet yetersizlikleri oluşturmaktadır. Bu postüral ve muskuler defisitler, bireylerin günlük yaşam becerilerini ve genel fiziksel sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu doğrultuda **Eid ve diğerleri (2017)**, DS'li çocuklarda kas kuvveti ve denge performansı için izokinetik egzersizlerin etkinliğini araştırmış; geleneksel fizyoterapiye ek olarak izokinetik antrenman alan grupta çok daha belirgin bir iyileşme trendi yakalamışlardır. Ayrıca **Kraliczky ve diğerleri (2019)** de DS'li bireyler için kurguladıkları 12 haftalık kuvvet ve denge egzersiz planının, kas kuvveti ve denge gelişiminde son derece önemli bir rol oynadığını rapor etmişlerdir.

Down sendromlu çocuklarda fiziksel gelişim ve motor repertuar, tipik gelişim gösteren akranlarından farklı bir hızda ve farklı gelişimsel basamakları takip ederek ilerleme göstermektedir. Bu noktada, hemen hemen tüm DS'li çocukların hipotonik bir kas yapısına sahip olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalı ve terapötik egzersiz yaklaşımları bu biyomekanik realiteye göre dizayn edilmelidir.

Nitekim bu çalışmada elde edilen bulgular; uygulanan egzersiz programının tüm yaş gruplarında dengeli gelişmesine rağmen, motor gelişim ve kronolojik yaş olgunluğuna paralel olarak büyük yaş gruplarındaki Down sendromlu çocukların nihai denge seviyelerinin küçük yaş grubuna kıyasla daha yüksek bir düzeyde seyretmeye devam ettiğini göstermektedir.

Popa ve Dobrescu (2017) tarafından yapılan çalışmada da DS'li çocuklarda temel problem alanlarına yönelik kapsamlı tedaviler uygulanmıştır. Kas kuvveti, duruş bozuklukları, denge, omurga stabilizasyonu ve koordinasyon çalışmalarını içeren bu sürecin sonunda, kas kuvvetinin artmasıyla paralel olarak olguların yürüme, koşma, zıplama, tek ayak üzerinde durma ve koordinasyon gibi kaba motor becerilerinde anlamlı ilerlemeler kaydedilmiştir. Böylelikle çocukların günlük yaşam döngüsünde gereksinim duydukları fiziksel aktiviteleri bağımsız bir şekilde realize edebilme kabiliyetlerine ulaştıkları saptanmıştır.

Core stabilizasyonunun alt ekstremite kinetik zinciri ve denge mekanizması üzerindeki türevsel etkileri farklı klinik popülasyonlarda da doğrulanmaktadır. **Aykar (2019)**, denge egzersizlerine ek olarak uygulanan core çalışmalarının etkisini araştırmak amacıyla 22 kişilik bir hemofili hastası grubuyla çalışmış ve denge programına core stabilizasyonunun entegre olduğu grupta denge gelişiminde önemli farklılıklar

saptamıştır. Benzer bir şekilde **Günaydın ve Eliöz (2020)** tarafından sporcu ve sedanter bireylerde core stabilizasyon kuvvetinin denge üzerindeki etkisinin incelendiği araştırmada (toplam 100 katılımcı), sedanter kadınların core stabilite testlerinde tamamen başarısız oldukları; core stabilizasyon düzeyinin genel spor performansını ve buna bağlı olarak gelişen denge yeteneğini majör düzeyde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Yukarıda özetlenen literatür verileri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiğinde; core stabilizasyonu ile denge egzersizlerinin ayrı ayrı planlanmasından ziyade bir bütün olarak ele alınmasının, denge gelişimindeki sinerjiyi artırdığı açıkça görülmektedir. Core bölgesinin, vücut bütünlüğünün ve nötral postürün korunmasında anahtar rol oynayan derin kas gruplarını bünyesinde barındırdığı ve örneğin *transversus abdominis* kasının hareketin başlangıcında ve devamlılığında ilk aktive olan kaslar arasında yer aldığı bilinmektedir. Dolayısıyla kinetik zincir boyunca stabilizasyonu sağlayan bu kasların kuvvetlendirilmesi, denge antrenmanlarının başarısı için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu nedenle, denge çalışmalarına ek olarak mutlak suretle core antrenmanlarının da sürece dâhil edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Sonuç olarak, Down sendromlu bireylerin fonksiyonel kapasitelerini engelleyen en büyük faktörlerden biri kas hipotonisidir. Bu durum, kasların yeterince kuvvetli olmadığını göstermekle birlikte; eğer zamanında ve doğru bir egzersiz planlaması yapılmazsa, ilerleyen süreçte eklemlerde ciddi biyomekanik problemlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Araştırma kapsamında uygulanan kombine "denge-duyu-core bölgesi" antrenmanlarının, proksimal segmentlerdeki vücut ağırlığı mekanizmalarını kullanarak hipotonik kasları zamanla kuvvetlendirdiği ve doğru hareket paternlerinin kazanılmasına hizmet ettiği belirlenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler, uygulanan protokolün Down sendromlu çocukların denge seviyelerine önemli ölçüde olumlu katkı sağladığını ve Pediatrik Denge Ölçeği (PDÖ) skorlarında zamana bağlı meydana gelen değişimin istatistiksel açıdan ileri düzeyde anlamlı olduğunu ortaya koymuştur.

Elde edilen tüm bu çıktılar ışığında; pediatrik rehabilitasyon alanında çalışan uzmanların, bu bütüncül tedavi protokolünden ve core stabilizasyon egzersiz kombinasyonlarından klinik uygulamalarında aktif bir şekilde faydalanabilecekleri öngörülmektedir.

REFERANSLAR

- Akman, T., Kabadayı, M., Eliöz, M., Çilhoroz, B. & Akyol, P. (2014). Effect of jogging and core training after supramaximal exercise on recovery. *Turkish Journal of Sport and Exercise*, 15 (1), 73- 77. <https://doi.org/10.15314/tjse.40708>
- Akyol, B. & Pektaş, S. (2018). The effects of gymnastics training combined with music in children with autism spectrum disorder and down syndrome. *International Education Studies*, 11 (11), 46- 52. <https://doi.org/10.5539/ies.v11n11p46>
- Alsakhawi, R. S. & Elshafey, M. A. (2019). Down sendromlu çocuklarda denge üzerine çekirdek denge egzersizleri ve koşu bandı eğitiminin etkisi: Rastgele kontrollü çalışma. *Adv Ther* 36, 2364–2373. <https://doi.org/10.1007/s12325-019-01024-2>
- Aslan, K. A. (2014). *Genç futbolcularda sekiz haftalık core antrenmanının denge ve fonksiyonel performans üzerine etkisi*. Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya
- Aykar, S. (2019). *Yetişkin hemofilik hastalarda denge egzersizlerine ek olarak uygulanan core stabilizasyon egzersizlerinin denge, yaşam kalitesi, alt ekstremite kas kuvveti ve fonksiyonel düzeye olan etkisi*. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Baechele, T. R. & Earle, R. W. (2000). Essentials of strength training and conditioning. *Human Kinetics*, 2 (1), 395- 425.
- Balakrishnan, R., Yazid, E. & Bin Mahat, M. F. (2016). Effectiveness of the core stabilisation exercise on floor and Swiss ball on individual with non- Specific low back pain. *International Journal of Physical Education, Sports and Health*, 3 (1): 347– 56. Corpus ID: 79203299.
- Colston, M. A. (2012). Core stability, part 2: The core-extremity link. *Int J Athl Ther Train*. 17 (2), 10– 15. <https://doi.org/10.1123/IJATT.17.2.10>
- Connolly, B.H. & Michael, B. T. (1986). Performance of retarded children, with and without Down Syndrome on the Bruininks Oseretsky test of motorproficiency. *Phys. Ther.*, 66 (3), 344-48. <https://doi.org/10.1093/ptj/66.3.344>

- Connor, J. M. & Ferguson Smith M. A. (1994). Essential medical genetics. *Jap J Human Genet*, 39, 453. <https://doi.org/10.1007/BF01892395>
- Contreras, B. (2014). *Bodyweight strength training anatomy*. Human Kinetics Publications.
- Deliagina, T. G., Zelenin, P. V., Beloozerova, I. N. & Orlovsky G. N. (2007). Nervous mechanisms controlling body posture. *Physiol Behav.* 10; 92 (1-2): 148- 54. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2007.05.023>
- Doğan, H. (2016). *İnmeli hastalarda denge eğitiminin mobolite üzerine etkisi*. Yüksek Lisans Tezi İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
- Down, J. L. H. (1866). Observations on an ethnic classification of idiots. *Lond Hosp Rep*, 3, 259-262.
- Eid, M. A., Aly, S. M., Huneif, M. A. & Ismail, D. K. (2017). Effect of isokinetic training on muscle strength and postural balance in children with Down's syndrome. *International Journal of Rehabilitation Research.* 40 (2), 127– 133. <https://doi.org/10.1097/MRR.0000000000000218>
- Franjoine, M. R., Darr, N., Held, S. L., Kott, K. & Young, B. L (2010). The performance of children developing typically on the pediatric balance scale. *Pediatric Physical Therapy.* 22 (4), 350-359. <https://doi.org/10.1097/PEP.0b013e3181f9d5eb>
- Fredericson, M. & Moore, T. (2005). Muscular balance, core stability, and injury prevention for middle- and long-distance runners. *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics*, 16 (3), 669-689. <https://doi.org/10.1016/j.pmr.2005.03.001>
- Gallahue, D. L. (1982). *Understanding motor development in children*. John Wiley and Sons. NewYork, USA.
- Didehdar, D. & Kharazinejad, A. (2019). The effect of balance activity on Down syndrome boys. *Journal of Physical Health and Sports Medicine*, 2, 70-78.
- Ghaeeni, S., Bahari, Z. & Khazaei, A. A. (2015). Effect of core stability training on static balance of the children with Down syndrome. *Phys Ther*, 5 (1), 49– 53.
- Grimshaw, P., Fowler, N., Lees, A. & Burden, A. M. (2007). BIOS instant notes in sport and exercise biomechanics. *Journal of Sports Science and Medicine*, 6 (2). <https://doi.org/10.4324/9780203488300>
- Gupta, S., Rao, B. K., & Kumaran, S. D. (2011). Effect of strength and balance training in children with Down's syndrome: a randomized controlled trial. *Clinical rehabilitation*, 25 (5), 425- 432. <https://doi.org/10.1177/0269215510382929>
- Günaydın, E. E. & Eliöz, M. (2020). Sporcu ve sedanterlerde core stabilizasyon kuvvetinin denge üzerine etkilerinin incelenmesi. *The Journal of International Social Research*, 13 (69), 1494- 1501. <https://doi.org/10.17719/jisr.2020.4060>
- Hazar, F. & Taşmektepligil, Y. (2008). Puberte öncesi dönemde denge ve esnekliğin çeviklik üzerine etkilerinin incelenmesi. *Spor metre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 6 (1), 9- 12. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000130
- Hrysomallis, C. (2011). Balance ability and athletic performance. *Sports Medicine.* 41 (3), 221-32. <https://doi.org/10.2165/11538560-000000000-00000>
- Jankowicz-Szymanska, A., Mikolajczyk, E. & Wojtanowski, W. (2012) The effect of physical training on static balance in young people with intellectual disability. *Research in Developmental Disabilities*, 33 (2), 675-681. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2011.11.015>
- Kafkaslı, A. (2004). Gebelikte Down sendromu tanısı için tarama testleri ve güvenilirlikleri. *Türk Jinekoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi*, 6, 30-35.
- Kazemi, M., Salehi, M. & Kheirollahi, M. (2016). Down syndrome: current status, challenges and future perspectives. *Int J Mol Cell Med*, 5 (3), 126-33. <https://doi.org/10.22088/ACADPUB.BUMS.5.3.125>
- Kibler, W. B., Press, J. & Sciascia, A. (2006). The role of core stability in athletic function. *Sports Med*, 36 (3), 189-198. <https://doi.org/10.2165/00007256-200636030-00001>

- Köse, B. (2014). Farklı ısınma yöntemlerinin esnekliğe, sıçramaya ve dengeye etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Samsun.
- Kraliczky, O., Szilágyi, B., Hock, M., Ács, P., Boncz, I. & Járomi, M. (2019). Efficacy of exercise therapy among preschool children with down syndrome. *Value in Health*, 22, 694. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2019.09.1545>
- LeJeune, J., Gautier, M. & Turpin, R. (1959). Study of somatic chromosomes from 9 mongoloid children. *C R Hebd Seances Acad Sci*, 248 (11), 1721-1722. Corpus ID: 1269342.
- Lippert, L. (2006). *Clinical kinesiology and anatomy*. Davis Company, F. A, USA.
- McGill, S. (2010). Core training: evidence translating to better performance and injury prevention. *Strength and Conditioning Journal*, 32 (3), 33- 46. <https://doi.org/10.1519/SSC.0b013e3181df4521>
- Mik, G., Gholve, P. A., Scher, D. M., Widmann, R. F. & Green, D. W. (2008). Down syndrome: orthopedic issues. *Curr Opin Pediatr*, 20 (1), 30- 36. <https://doi.org/10.1097/MOP.0b013e3282f35f19>
- Muratlı, S. (2003). *Antrenman bilimi yaklaşımıyla çocuk ve spor*. Nobel Yayınları.
- Myers, N. L. & Kibler, W. B. (2018). Core stability in tennis players. Springer, Cham, 531- 546. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71498-1_32
- Ortiz, A., Olson, S.L., & Libby, C.L. (2006). Core stability for the female athlete: a review. *Journal of Women's Health Physical Therapy*, 30, 11–17. <https://doi.org/10.1097/01274882-200630020-00003>
- Popa, C. E. & Dobrescu, T. (2017). The effectiveness of therapeutic physical exercises in improving balance and coordination in children with Down syndrome. *Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala*, 9 (3), 89- 102. <https://doi.org/10.18662/rrem/2017.0903.06>
- Richardson, C. A., Jull, G. A., Hodges, P. W. & Hides, J. A. (1999). *Therapeutic Exercise for Spinal Segmental Stabilization in Low Back Pain: Scientific Basis and Clinical Approach*. Edinburgh: Churchill Livingstone. P: 992- 1001.
- Samson, K.M., Sandrey, M.A. & Hetrick, A. (2007). A core stabilization training program for tennis athletes. *Athletic Therapy Today*, 12(3), 41- 46. <https://doi.org/10.1123/att.12.3.41>
- Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. H. (1985). Dynamics of postural control in the child with Down syndrome. *Physical Therapy*, 65 (9), 1315– 1322. <https://doi.org/10.1093/ptj/65.9.1315>
- Szafraniec, R., Barańska, J., & Kuczyński, M. (2018). Acute effects of core stability exercises on balance control. *Acta of bioengineering and biomechanics*, 20 (4), 145– 151. <https://doi.org/10.5277/ABB-01178-2018-02>
- Tan, H., & Çolak, S. (2021). 8–10 yaş çocuklarda core egzersizlerinin denge performanslarına etkisi. *Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 7 (1), 92- 97. <https://doi.org/10.30934/kusbed.816244>
- Tjio, J. H. & Levan, H. (1956). The chromosome number of man. *Hereditas*, 42 (1-2), 1-6. <https://doi.org/10.1111/j.1601-5223.1956.tb03010.x>
- Tureng (2021). <http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/core>
- Willardson, J.M. (2014). *Developing the core*. Sport Performance Series, National Strength & Conditioning Association. Human Kinetics.
- Williams, S. & Petersen, R. (2000). Serious tennis. *Human Kinetics*. 123-125.
- Yağcı, N., Cavlak, U. & Şahin, G. (2004). İşitme engellilerde denge yeteneğinin incelenmesi üzerine bir çalışma. *KBB- Forum*, 3(2), 45-50.
- Yentürk, B. (2018). *9-12 yaş grubu judocularında ekstra denge antrenmanlarının denge ve bazı parametreler üzerine etkisi*. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.